

REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO PÚBLICO - RIDP
Publicação semestral

ISSN 2446-9823

Revista Internacional de DIREITO PÚBLICO

RIDP

Coordenação

Augusto Neves Dal Pozzo
Rafael Valim
Ricardo Marcondes Martins
Sílvio Luís Ferreira da Rocha

RIDP - REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO PÚBLICO

[Adicionar à pasta](#)[Enviar por e-mail](#)[Referência Bibliográfica](#)

INFORMAÇÕES

Pesquisar nesta revista

Selecione a edição: Número 10, Jan/Jun - 2021

Número 7, Ano 2019, Jul/Dez - 2019

A Corte Internacional de Justiça

Benigno Núñez Novo

DOCTRINA

A efetividade da Justiça Restaurativa na ressocialização do menor infrator

Benigna Araujo Teixeira Maia, Rafael Lopes Cruz

DOCTRINA

A soft law no combate à corrupção luso-brasileira

Daniel Blume Pereira de Almeida

DOCTRINA

Direitos fundamentais: o reconhecimento de que a posse tradicional indígena prevalece sobre a posse civil

Meire Rose Santos Pereira

DOCTRINA

O julgamento de Sócrates à luz do Direito

👤 Francisco Eugênio Vilar Tôrres Teixeira, Silvio Luís Ferreira da Rocha

DOCTRINA

Cassação de mandatos de prefeitos por quebra de decoro: limites da subjetividade do Legislativo e da insindicabilidade pelo Judiciário na revisão do mérito

👤 Leandro Moraes Leardini

DOCTRINA

Ponderações acerca do controle jurisdicional da Administração Pública: análise crítica nas demandas de fornecimento de medicamentos e situações relacionadas ao Estado de Coisas Inconstitucional

👤 Isaac Villasboas de Oliveira

DOCTRINA

Hermenêutica constitucional e neoconstitucionalismo

👤 Gabriel Ozanique Borges

DOCTRINA

Ponderação do Poder Legislativo quanto ao núcleo essencial dos direitos fundamentais

👤 Patrick Mesquita Vasconcelos Monteiro

DOCTRINA

A responsabilização do parecerista de boa-fé: uma análise à luz do art. 28 da LINDB

👤 Giovanna Micali

DOCTRINA

Aplicação e interpretação do mandado de injunção: como atestar sua capacidade de proteção constitucional

👤 Renato Bulbarelli Valentini

DOCTRINA

